

C E R T I F I C A T E

TA'LIM FIDOYILARI

Ашуралиева Суғдиёна Хожиакбар кизи

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ФОСФАТ ХОМ-АШЁСИНИ ХЛОРИД КИСЛОТАДА ПАРЧАЛАНИШ КИНЕТИКАСИНИ ЎРГАНИШ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/OKTABR